
L'ASPECT DES TRUCTIF DE LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL

Ayoub DEHBI

Doctorat en Communication à l'Université Ibn Zohr Agadir

Laboratoire de Recherche en Société Langage, Art et Médias

ORCID ID: 0009-0004-8738-4269 (<https://orcid.org/0009-0004-8738-4269>)

Résumé

Dans cet article, nous avons présenté une vue d'ensemble du processus de communication, nous avons formulé une définition de la communication et examiné ses éléments centraux : le processus, la transaction, les symboles et la signification (partagée). Nous avons également examiné le débat relatif à l'intentionnalité. Nous avons brièvement passé en revue l'histoire du domaine de la communication afin de comprendre comment ses origines diverses dans la rhétorique, la psychologie et l'élocution soutiennent la diversité que nous trouvons dans le domaine aujourd'hui. La communication n'étant pas toujours positive, les façons dont elle peut être destructrice ont été notées. Enfin, en raison de ces résultats destructeurs, la communication ne peut jamais être discutée sans un examen de l'éthique et, par conséquent, trois systèmes éthiques, l'impératif catégorique, l'utilitarisme et l'éthique du soin, ont été fournis comme lignes directrices pour déterminer la "bonne" ligne de conduite lorsque nous décidons de la manière de communiquer. En lisant le reste de ce texte, nous espérons que vous garderez à l'esprit ces éléments fondamentaux pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans les rencontres de communication.

Pour commencer notre exploration de la communication interpersonnelle et ses aspects, nous allons d'abord la définir, ainsi que les termes clés qui la composent. Nous aborderons ensuite le concept d'intentionnalité dans le cadre de la définition de la communication. Ensuite, nous examinons quatre modèles de communication qui nous aident à comprendre le processus de communication. Enfin, nous retraçons brièvement l'histoire du domaine de la communication.

Mots clés : Communication – Communication Interpersonnelle – Modèle de Communication

Abstract

In this article, we have presented an overview of the communication process, formulated a definition of communication and examined its central elements: process, transaction, symbols and (shared) meaning. We also examined the debate on intentionality. We briefly reviewed the history of the field of communication to understand how its diverse origins in rhetoric, psychology and elocution support the diversity we find in the field today. As communication is not always positive, the ways in which it can be destructive were noted. Finally, because of these destructive results, communication can never be discussed without an examination of ethics and, therefore, three ethical systems, the categorical imperative, utilitarianism and the ethic of care, were provided as guidelines for determining the "right" course of action when we decide how to communicate.

As you read the rest of this text, we hope you'll keep these fundamentals in mind to help you understand what's going on in communication encounters. To begin our exploration of interpersonal communication and its aspects, we'll first define it, as well as the key terms that make it up. We then turn to the concept of intentionality as part of the definition of communication. Next, we examine four models of communication that help us to understand the communication process. Finally, we briefly retrace the history of the field of communication.

Key words: Communication - Interpersonal Communication - Communication Model

Introduction

Nous sommes très conscients de l'évolution et de la difficulté du climat actuel en matière de communication. Qu'il s'agisse de débats politiques très tendus, de l'expression de réactions émotionnelles complexes en 280 caractères ou d'interactions quotidiennes avec nos amis et nos collègues de travail, la communication est au cœur de nos vies personnelles et professionnelles. À mesure que nos choix de canaux de communication se multiplient, nos décisions en matière de communication deviennent plus complexes. En outre, malgré un éventail toujours plus large d'options de communication, de nombreuses personnes se sentent

incomprises, seules ou frustrées après avoir communiqué avec d'autres. En fait, de nombreuses personnes se sentent déconnectées.

Les gens entrent dans une classe de communication avec des compétences qu'ils ont acquises en observant leurs amis, les membres de leur famille et leurs collègues, ainsi qu'en consommant la culture populaire. Ces observations constituent un réservoir de connaissances pratiques, mais elles n'offrent pas la compréhension plus riche qui découle de l'association des connaissances pratiques et des connaissances théoriques. Un cours de communication permet cette association et offre un laboratoire pour mettre en pratique des compétences de communication efficaces.

Définition des termes

Le mot communication vient d'un mot latin qui signifie "rendre commun", et ce sens du commun ou du partagé se retrouve dans la plupart des définitions utilisées par les chercheurs et les communicateurs eux-mêmes. C'est dans cet esprit que nous proposons notre définition de la communication : La communication est un processus transactionnel utilisant des symboles pour créer un sens (partagé).

Cette définition comporte quatre éléments essentiels :

- Processus
- Transaction
- Symboles
- Sens

Lorsque nous affirmons que la communication est **un processus**, nous voulons dire qu'il s'agit d'une activité continue, ininterrompue et en constante évolution.

Nos rencontres de communication n'ont ni début ni fin. Bien sûr, nous allumons et éteignons nos tablettes, nous commençons et arrêtons de parler au téléphone, nous entamons des conversations et sortons de la pièce lorsque nous avons terminé. Mais la nature processuelle de la communication nous alerte sur le fait qu'il s'agit de débuts et de fins temporaires. En d'autres termes, une rencontre de communication spécifique est toujours conditionnée par ce qui s'est passé avant elle et par ce qui se passera après.

Le deuxième élément de notre définition stipule que le processus de communication est transactionnel. Cela signifie que la communication implique des messages simultanés entre ou parmi les communicateurs. Bien que les personnes ne parlent généralement pas en même temps, elles envoient des messages non verbaux pendant qu'une autre personne parle. En outre, **l'approche transactionnelle** soutient que les communicateurs se créent essentiellement les uns les autres par le biais de la communication. Pensez à un professeur dont vous appréciez les cours. Vous pensez qu'il est brillant, drôle, centré sur l'étudiant et accessible. Vous êtes choqué d'apprendre que votre ami pense que ce professeur est arrogant, partial et égocentrique. Vous et votre ami avez eu des relations différentes avec le professeur et ces relations ont "créé" des personnalités différentes.

Le troisième élément de notre définition est **le symbole**. Les symboles sont des étiquettes ou des représentations arbitraires de phénomènes. Les mots sont des symboles d'idées et d'objets.

Pour développer, le symbole concret "voiture" représente un véhicule. Le symbole abstrait de la "démocratie", en revanche, ne fait pas référence à une chose spécifique. Bien que le mot "voiture" puisse représenter un grand nombre de types de voitures différents (Mercedes, Toyota, etc.), tous les objets représentés sont tangibles. La démocratie, en revanche, n'est pas un concept matériel ou physique et n'a pas de référent spécifique.

Les symboles (en particulier les symboles abstraits) peuvent être ambigus. Par exemple, Ayoub demande "Comment trouves-tu ma coupe de cheveux ?". Et Khadija répond : "Elle est unique". Le mot "unique" est ambigu car Ayoub est libre de choisir si Khadija aime, n'aime pas ou n'est pas sûre de sa coupe de cheveux. Si la réponse était "C'est superbe !", il y aurait moins d'ambiguïté. Enfin, les symboles sont approuvés par un groupe de personnes. Ce groupe peut être important, comme un pays entier, ou restreint, comme une famille. Les personnes extérieures au groupe peuvent ne pas comprendre les symboles utilisés au sein d'un groupe particulier. Les membres immédiats d'une famille donnée comprendront la plaisanterie "seule grand-mère connaît la recette", tandis que les personnes extérieures à la famille n'en comprendront pas complètement le sens, même si elles peuvent définir les mots. L'un des moyens de socialiser les gens dans un groupe est d'apprendre son jargon ou son langage unique

Le sens est la quatrième composante de notre définition et il est particulièrement important de le comprendre car le sens est ce que les gens font d'un message, et le sens partagé est

généralement considéré comme l'objectif de la communication. Comme vous l'apprendrez au chapitre 4, les mots ou les symboles seuls n'ont pas de sens ; les gens leur attribuent un sens. Par exemple, si vous vous exprimez en anglais pour demander à un francophone de vous indiquer le chemin du bureau de poste, vous aurez fourni un message.

L'une des difficultés de la définition de la communication réside dans la question de savoir s'il faut inclure dans la communication les messages qui ne créent pas de sens commun. Pensez-vous que les malentendus et les explications qui échouent sont synonymes de communication ?

Le sens peut également être considéré comme existant à deux niveaux : le contenu et la relation. Le niveau du contenu fait référence à la signification littérale d'un message. Si vous demandez à votre professeur où aura lieu l'examen final, le niveau littéral de ce message est une demande d'information sur le lieu de l'examen. Le niveau relationnel a trait à la relation qui existe entre les communicateurs. Si vous posez la question à votre professeur sur un ton déférent et en souriant, la relation communiquée est une relation de différence de pouvoir et, éventuellement, de respect. Si vous posez la question en fronçant les sourcils, la signification communiquée au niveau de la relation est celle d'une aversion et d'un manque de respect. Le niveau de contenu reste le même, mais le niveau de relation change dans cet exemple.

Notre définition de la communication souligne qu'il s'agit d'un processus transactionnel dépendant de symboles qui créent du sens entre les personnes. Bien que l'objectif soit de partager une signification, les malentendus sont si fréquents que nous les incluons dans la communication, même s'il s'agit d'une communication médiocre. Un élément qui n'est pas mentionné dans notre définition est l'intentionnalité, c'est-à-dire le fait de savoir si un communicateur a l'intention d'envoyer un message particulier. Les spécialistes débattent de la question de savoir si les messages envoyés involontairement peuvent être considérés comme de la communication.

Communication et intentionnalité

Une question récurrente liée à la définition de la communication concerne l'intentionnalité. La question "Tout comportement est-il de la communication ?" est au cœur de ce débat dans le domaine de la communication. Supposons qu'au cours d'un entretien d'embauche avec Mme Thomas, Anthony Wells évite de la regarder dans les yeux et que sa voix tremble un peu. Il tourne ses mains sur ses genoux et tape du pied à plusieurs reprises. Le changement de contact visuel d'Anthony, sa nervosité vocale et d'autres non-verbaux distrayants peuvent-ils être considérés comme de la communication ? Ou bien les comportements d'Anthony sont-ils simplement des manifestations de sa nervosité dont il n'était pas conscient et qu'il n'avait pas l'intention de faire remarquer à Mme Thomas ?

Nous avons choisi de limiter notre discussion sur la communication aux transactions symboliques intentionnelles : celles dans lesquelles au moins une des parties transmet un message à une autre avec l'intention de modifier le comportement de l'autre.... Selon notre définition, l'intention de communiquer et l'intention d'influencer sont synonymes. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de message. Toutefois, d'autres chercheurs estiment que cette interprétation est trop limitée et restreint trop la définition de la communication.

Dans les années 1950, un groupe de chercheurs et de théoriciens issus de différentes disciplines, dont la communication, l'anthropologie et la psychiatrie, se sont réunis pour étudier la communication. Ils se sont réunis à Palo Alto, en Californie (où se trouve l'université de Stanford). Ils se sont efforcés d'établir une compréhension commune du processus de communication. L'un des principaux résultats (et provocateurs) de leurs discussions théoriques est la phrase suivante : "On ne peut pas ne pas communiquer" (Watzlawick, Beavin et Jackson, 1967). Ce qu'ils voulaient dire, c'est que nous communiquons en permanence, même si nous ne prononçons pas un mot ou n'avons pas l'intention de transmettre un message. Selon le groupe de Palo Alto, le changement de regard d'Anthony dans l'exemple précédent serait de la communication.

Vous pensez peut-être que le point de vue défendu par le groupe de Palo Alto présente des difficultés inhérentes. Tout d'abord, si tout est considéré comme de la communication - tous les comportements verbaux et non verbaux - il semble alors impossible d'étudier la

communication de manière réfléchiée et organisée. Si tout est défini comme de la communication, il est difficile de considérer la communication comme un domaine d'étude. L'une des premières choses que font les chercheurs pour délimiter un domaine d'étude est de définir leur objet d'étude. Ils y parviennent en dissociant leur objet d'étude de tous les autres éléments connexes afin de pouvoir en discuter clairement. Une question importante pour nous, chercheurs en communication, est la suivante : en quoi le comportement de communication diffère-t-il de tous les autres comportements ?

L'un des premiers pionniers associés au groupe de Palo Alto a par la suite clarifié son affirmation initiale. Janet Beavin-Bavelas (1990) a déclaré que "tout comportement n'est pas communicatif, bien qu'il puisse être informatif" (p. 599). Notre position s'inscrit dans cette tradition. Tout comportement a un potentiel communicatif, mais la communication existe sous une forme plus intentionnelle. Pour établir et partager un sens, une certaine intention est nécessaire, même si des comportements involontaires (par exemple, sourire nerveusement) peuvent affecter le processus d'établissement et de partage du sens.

L'aspect destructif de la communication

Les ouvrages populaires de développement personnel gagnent des bénéfices énormes en vendant l'idée que la communication est la solution magique à tous les maux de la vie. En parcourant les titres de livres sur Amazon, par exemple, on peut trouver de nombreux ouvrages promettant de résoudre les problèmes relationnels et professionnels grâce à une communication efficace. Pensez au nombre de fois où vous avez vu des livres promettant que la communication peut résoudre vos problèmes.

Les émissions de télévision et de la radio, ainsi que les coachs de conseils, suggèrent de parler des problèmes et de communiquer avec quelqu'un d'autre pour les résoudre. Il est vrai que la communication est souvent une bonne chose, qu'elle favorise une meilleure compréhension entre les gens et même une meilleure santé mentale et physique pour les individus. Pourtant, il arrive que la communication donne lieu à des expériences moins que satisfaisantes. Un domaine de recherche dans les études sur la communication se concentre sur les aspects destructeurs de la communication. L'aspect destructeur de la communication fait généralement référence à la communication négative échangée entre les personnes ou aux effets négatifs qui résultent des rencontres de communication.

Brian Spitzberg et William Cupach, ainsi que d'autres chercheurs, nous incitent à réfléchir aux problèmes qui résultent de la communication avec les autres. Ces chercheurs nous rappellent que les gens peuvent communiquer de manière manipulatrice, trompeuse, exploiteuse, raciste et émotionnellement abusive. En d'autres termes, la communication peut parfois être franchement désagréable. Heureusement, toutes les personnes ne se livrent pas à ce type de communication, mais nous devons être conscients que c'est parfois le cas. Et nous devons nous rappeler que la communication assistée par la technologie peut avoir un côté destructeur.

Dans la communication interpersonnelle, le côté destructeur de la communication peut également se manifester, peut-être de manière plus bénigne, par des paroles excessives. Certains individus, connus sous le nom d'accros de la parole, peuvent en fait inhiber la communication. Jim McCroskey et Virginia Richmond ainsi que d'autres chercheurs soulignent que les communicateurs compulsifs peuvent parler plus qu'ils ne le devraient et parler alors qu'ils savent qu'ils devraient se taire. En outre, nos recherches affirment que les bavards sont conscients que leurs propos sont perçus comme excessifs, mais qu'ils ne modifient pas leur comportement.

Nous pensons que ces personnes s'engagent dans un discours destructeur, car elles choisissent de parler de manière compulsive et d'ignorer les besoins des autres. Elles font ainsi preuve d'une faible compréhension de la valeur de l'écoute.

En lisant cet article, gardez à l'esprit que la communication est un outil et que les gens peuvent l'utiliser à des fins à la fois productives et destructrices. Nous devons comprendre les moments où la communication est utilisée de manière incorrecte ou inappropriée. En outre, il arrive qu'une même situation de communication comporte à la fois des aspects positifs et négatifs.

Notre discussion sur l'aspect destructeur de la communication met en évidence la nécessité d'établir des lignes directrices éthiques pour les rencontres de communication. Nous allons à présent nous pencher sur trois systèmes éthiques qui nous aident à faire des choix constructifs en matière de communication. Si vous pouvez reconnaître ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, vous êtes sur la bonne voie pour utiliser la communication de manière appropriée et efficace.

Systemes éthiques de communication

Selon l'éthicien de la communication Richard Johannsen, des questions éthiques peuvent se poser dans le comportement humain chaque fois que ce comportement peut avoir un impact significatif sur d'autres personnes, lorsque le comportement implique un choix conscient des moyens et des fins, et lorsque le comportement peut être jugé par des normes de bien et de mal. Dans presque toutes les situations de communication, des questions éthiques se posent. Il n'est pas exagéré de conclure que la prise en compte de l'éthique est essentielle à toute communication.

L'éthique peut être définie comme la perception du bien ou du mal d'une action ou d'un comportement, et elle implique une prise de décision morale. Comme l'ont conclu Raymond Pfeiffer et Ralph Forsberg : "Agir de manière éthique, c'est, au minimum, s'efforcer d'agir de manière à ne pas blesser les autres, à respecter leur dignité, leur individualité et leur valeur morale unique, et à traiter les autres comme s'ils étaient aussi importants que soi" (p. 7). Vous pouvez constater qu'il est fondamental d'agir de manière éthique pour être un communicateur compétent, et vous pouvez probablement aussi constater qu'il n'est pas toujours facile de prendre des décisions éthiques en matière de communication.

Lorsque nous sommes confrontés à des décisions éthiques, nous agissons dans un contexteculturel, et ce qui est perçu comme juste dans une culture peut ne pas être universellement accepté par toutes les cultures. L'éthique fait partie intégrante des traditions culturelles, religieuses, littéraires et morales de notre société.

Nos valeurs sont issues de ces traditions et y sont profondément enchevêtrées, pour donner un sens au monde et à nos rencontres en matière de communication, nous devons comprendre les valeurs culturelles. Lorsque les spécialistes de la communication discutent de l'éthique de cette manière, ils se concentrent sur le bien ou le mal de décisions ou de pratiques de communication spécifiques. Cette approche diffère de la manière dont les philosophes étudient les théories de l'éthique.

Il existe de nombreuses façons de porter des jugements de valeur dans les rencontres de communication. Les universitaires et les chercheurs ont discuté d'un certain nombre de systemes éthiques différents.

. Nous en présenterons brièvement trois essentiels :

- L'impératif catégorique
- L'utilitarisme
- L'éthique de la sollicitude

Chacun de ces systèmes tente de nous fournir une feuille de route pour la communication éthique.

1. L'impératif catégorique

L'impératif catégorique se fonde sur les travaux du philosophe du XVIII^e siècle de Emmanuel Kant qui avance qu'agir de manière éthique revient à suivre des absolus moraux. Selon ce système, la question clé à poser lorsque vous êtes confronté à une décision éthique est la suivante : quel est le principe éthique qui régit cette situation ? Votre réponse vous guidera dans votre décision. En outre, Kant pensait que les conséquences des actions n'étaient pas importantes ; ce qui comptait, c'était le bien-fondé logique de la règle ou du principe éthique que les gens utilisaient pour guider leurs actions. Dans ce système, c'est la rationalité, et non les conséquences, qui détermine la bonté morale.

Par exemple, disons que Ayoub confie à sa collègue, Khadija, qu'il pourrait vouloir trouver un autre emploi. Il lui est arrivé de se faire porter pâle pour se rendre à des entretiens d'embauche dans d'autres entreprises. Ayoub demande à Khadija de ne rien dire à personne au travail parce qu'il n'est pas sûr à 100 % de vouloir quitter l'entreprise. Amal, la superviseuse, demande à Khadija si elle sait ce qui se passe avec Ayoub parce qu'il a manqué plusieurs jours de travail. L'impératif catégorique impose à Khadija de dire la vérité à sa patronne, même si elle a promis à Ayoub de n'en parler à personne. Si Khadija parle de Ayoub à Amal, elle risque d'affecter l'emploi de Ayoub, son avenir dans l'entreprise et la relation qu'elle entretient avec lui. Mais l'impératif catégorique exige que nous disions la vérité parce que Kant pensait que dire la vérité est une approche rationnelle, et que le maintien de la rationalité est plus important que les éventuelles conséquences négatives à court terme qui pourraient découler du fait de dire la vérité.

2. L'utilitarisme

L'utilitarisme, une théorie de l'éthique développée par le philosophe du XIXe siècle John Stuart Mill, affirme que l'éthique est régie par ce qui apportera le plus grand bien au plus grand nombre de personnes. Mill différait de Kant (dans l'impératif catégorique) parce qu'il pensait que les conséquences des actions étaient plus importantes que le principe moral qui motivait les actions. Par exemple, repensez au dilemme de Khadija. Dans ce cas, en se basant sur l'utilitarisme, Khadija pourrait ne pas parler à Amal de la recherche d'emploi de Ayoub, estimant qu'elle, Ayoub et les membres de la grande famille élargie de Ayoub, qui dépendent tous de son salaire, pourraient être lésés si elle disait la vérité. En s'appuyant sur l'utilitarisme, Khadija pourrait raisonner en disant que, puisque Ayoub pourrait ne même pas accepter un autre emploi, il est préférable de ne pas le faire.

Prendre une décision basée sur l'utilitarisme, ou ce qui est le mieux pour le plus grand bien, signifie que vous devez peser les préjudices et les avantages pour les nombreuses personnes qui pourraient être touchées par votre décision. Dans cette approche, les principes ne sont pas importants parce qu'ils sont rationnels, mais plutôt parce qu'ils produisent le plus de bien ou de bonheur dans une situation donnée.

3. L'éthique de la sollicitude

Développer une éthique du soin, c'est prendre des décisions éthiques basées sur des liens ou des relations. Au vingtième siècle, Carol Gilligan (1982) a conceptualisé pour la première fois l'éthique de la sollicitude en examinant la manière dont les femmes prennent des décisions éthiques. Gilligan a observé que les femmes ont tendance à faire des choix moraux basés sur des considérations relationnelles. Par exemple, le recours à l'éthique de la sollicitude pourrait inciter Sasha à garder le silence parce qu'elle se préoccupe de sa relation avec Ayoub. Cependant, Gilligan a également constaté que les personnes appliquant une éthique de la sollicitude reconstruisaient souvent le dilemme moral de manière à ne pas avoir à prendre une décision. Si elle appliquait une éthique de la sollicitude, Khadija dirait peut-être à Ayoub que Amal s'interroge sur ses absences et suggérerait à Ayoub de le dire lui-même à Amal.

Bien que la plupart des travaux de Gilligan aient montré que les femmes utilisaient l'éthique de la sollicitude, elle a noté qu'une éthique de la sollicitude n'est pas exclusive aux femmes, et que toutes les femmes ne l'utilisent pas non plus comme système éthique (Gilligan, 2011). Certains hommes adoptent l'éthique de la sollicitude, et certaines femmes

ne le font pas. Comme l'utilitarisme, et contrairement à l'impératif catégorique, l'éthique de la sollicitude se préoccupe des conséquences des décisions, en particulier celles qui sont liées à la vie ou à la mort.

Les rencontres de communication nous offrent de nombreuses occasions de mettre en œuvre des pratiques de prise de décision éthique. Comment parler à un ancien ami ou à un ancien partenaire lors de futures rencontres ? Est-il acceptable de mentir pour protéger un ami ? Est-il juste de faire une publicité pour un produit dont vous ne pensez pas qu'il soit utile ? Jusqu'où devez-vous aller pour persuader quelqu'un de faire quelque chose que vous jugez bon ? Est-il acceptable d'utiliser des sources non attribuées dans un discours public ? Ce type de questions nous incite à appliquer certaines normes éthiques à nos rencontres de communication.

Références

1. AFIFI, T., &STEUBER, K. (2009). The revelation risk model (RRM): Factors that predict the revelation of secrets and the strategies used to reveal them. *Communication Monographs*, 76(2), 144–176.
2. WATZLAWICK, P. (1984). *Le Langage du changement*. Paris.
3. WATZLAWICK, P. (1988), *L'Invention de la réalité*. Paris.
4. BERNE, E. (1977). *Analyse transactionnelle et psychothérapie*. Paris.
5. CARDON, A. (1981) *Jeux pédagogiques et Analyse transactionnelle*. Paris.
6. CARDON, A., MERMET, L. (1982). *Vocabulaire de l'analyse transactionnelle*. Paris.
7. ANDERSEN, J. (1996). *Communication theory: Epistemological foundations*. New York: Guilford Press.
8. ANDERSON, R., & Ross, V. (2002). *Questions of communication: A practical introduction to theory*, 2nd edn. New York: St. Martin's Press.
9. CARDON, A., LENHART, V., NICOLAS, P., (1979). *L'Analyse transactionnelle : un instrument de communication et d'évolution au service des personnes et des organisations*, Paris, Éditions d'Organisation.
10. BARNLUND, D. (1970). *A transactional model of communication.*, pp. 83–102. New York: Harper.
11. BAXTER, L. (1988). *A dialectical perspective on communication strategies in relationship development.*, pp. 257–273. New York: Wiley.
12. BAXTER, L. A., & MONTGOMERY, B. M., & NORWOOD, K. M. (2015). *Relational dialectics theory*. *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication*, pp. 1–9.
13. FUSTIER M., (1975). *Exercices pratiques de créativité*, Lyon.
14. BAVELAS, J. (1990). *Equivocal communication*. Newbury Park, CA: Sage.
15. MARC E., (1988). *L'École de Palo Alto*, Paris.

16. BEHNKE, R., SAWYER, C., & KING, P. (1994). *Contagion theory and the communication of public speaking state anxiety*. *Communication Education*, 43(3), 246–251.
17. BODIE, G. (2015). *Listening*. *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication*, 1–7.
18. BOROMISZA, D., HUGHES, J. M., & MALKOWSKI, J. A. (2016). *Public speaking as cultural ideal: Internationalizing the public speaking curriculum*. *Journal of International and Intercultural Communication*, 9(1), 20–34.
19. CUDICIO C., (1987). *Comprendre la programmation neurolinguistique*, Paris, Éditions d'Organisation.
20. BOWE, H., MARTIN, K., & MANNS, H. (2014). *Communication across cultures: Mutual understanding in a global world*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.